

FACULDADE UNINASSAU PARANGABA
PSICOLOGIA

ALESSANDRA LINO CARNEIRO

CARLOS ALEXANDRE QUEVEDO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O IMPACTO DA AUSÊNCIA DE ORGASMO NA SAÚDE EMOCIONAL DAS MULHERES: UMA
REVISÃO DE LITERATURA

ALESSANDRA LINO CARNEIRO

CARLOS ALEXANDRE QUEVEDO

**O IMPACTO DA AUSÊNCIA DE ORGASMO NA SAÚDE EMOCIONAL DAS MULHERES: UMA
REVISÃO DE LITERATURA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como
requisito parcial para conclusão do curso de PSICOLOGIA da
FACULDADE UNINASSAU PARANGABA

**Fortaleza
2024**

Q5i

Quevedo, Carlos Alexandre.

O Impacto da Ausência de Orgasmo na Saúde Emocional das Mulheres: Uma Revisão de Literatura / Carlos Alexandre Quevedo, Alessandra Lino Carneiro. - : Fortaleza - 2024
28 f. : il

TCC (Curso de Psicologia) - Faculdade Uninassau Parangaba - Orientador(es): Dr(a) Larissa Ferreira Nunes

1. Anorgasmia. 2. Educação Sexual. 3. Orgasmo Feminino. 4. Relacionamentos Femininos. 5. Terapia Sexual. 6. Female Orgasm. 7. Female Orgasmic Disorder. 8. Female Relationships. 9. Sexual Education. 10. Sexual Therapy.

I.Título

II.Dr(a) Larissa Ferreira Nunes

- FOR

CDU - 159.9

O IMPACTO DA AUSÊNCIA DE ORGASMO NA SAÚDE EMOCIONAL DAS MULHERES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Nome dos alunos: Alessandra Lino Carneiro e Carlos Alexandre Quevedo.

Nome da orientadora: Prof.^a. Dra. Larissa Ferreira Nunes.

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar de que maneira a ausência de orgasmo impacta na saúde emocional das mulheres. Para alcançar esse objetivo, foi conduzida uma revisão de literatura narrativa, abrangendo estudos publicados entre 2020 e 2024 em bases de dados como PubMed, SciELO, PsycINFO, Google Acadêmico e BVS. As palavras-chave utilizadas incluíram termos relacionados à ausência de orgasmo feminino, saúde emocional das mulheres e sexualidade feminina. Os critérios de inclusão abarcaram artigos revisados por pares e disponíveis em português e inglês, que abordassem diretamente a relação entre ausência de orgasmo e saúde emocional feminina. A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, permitindo a identificação de padrões, temas recorrentes e lacunas na literatura. Os resultados indicaram que a ausência de orgasmo está associada a níveis elevados de ansiedade, depressão e insatisfação nos relacionamentos, afetando negativamente a autoestima e a saúde emocional das mulheres. Conclui-se que a compreensão e o tratamento da ausência de orgasmo são essenciais para promover o bem-estar emocional e a qualidade de vida das mulheres, destacando a necessidade de uma abordagem holística que inclua educação sexual, terapia sexual e intervenções psicológicas.

Palavras-chave: Orgasmo feminino. Anorgasmia. Relacionamentos femininos. Educação sexual. Terapia sexual.

ABSTRACT: This article aims to analyze how the absence of orgasm impacts women's emotional health. To achieve this goal, a narrative literature review was conducted, encompassing studies published between 2020 and 2024 in databases such as PubMed, SciELO, PsycINFO, Google Scholar, and BVS. Keywords used included terms related to the absence of female orgasm, women's emotional health, and female sexuality. Inclusion criteria encompassed peer-reviewed articles available in Portuguese and English that directly addressed the relationship between the absence of orgasm and women's emotional health. Data analysis was performed using content analysis techniques, enabling the identification of patterns, recurring themes, and gaps in the literature. The results indicated that the absence of orgasm is associated with higher levels of anxiety, depression, and dissatisfaction in relationships, negatively affecting women's self-esteem and emotional health. It is concluded that understanding and addressing the absence of orgasm are essential to promoting women's emotional

well-being and quality of life, highlighting the need for a holistic approach that includes sexual education, sexual therapy, and psychological interventions.

Keywords: Female orgasm. Female orgasmic disorder. Female relationships. Sexual education. Sexual therapy.

1 INTRODUÇÃO

A saúde emocional das mulheres, intricadamente ligada às suas experiências e expressões de sexualidade, emerge como um campo de interesse vital no âmbito da psicologia e da saúde pública. As complexidades da sexualidade feminina, abrangendo aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais, constituem uma área de investigação rica e multifacetada (Mitchell et al., 2021). Uma das dimensões mais significativas e, por vezes, controversas dentro deste tema é a relação entre a satisfação sexual e a saúde emocional.

A introdução à sexualidade feminina revela uma narrativa complexa, tecida através de séculos de evolução cultural, social e científica. Tradicionalmente, a sexualidade era enxergada sob uma ótica restrita à reprodução, com o prazer sendo frequentemente marginalizado ou reprimido por normas culturais que o consideravam pecaminoso ou inadequado.

Esta perspectiva limitada começou a se expandir, reconhecendo a sexualidade como uma parte intrínseca da existência humana, não apenas vinculada à reprodução, mas como uma expressão de prazer, amor e conexão, rica em aspectos biopsicossociais (Bass, 2016). Este reconhecimento reflete uma mudança significativa na forma como a sexualidade é percebida e vivenciada, especialmente entre as mulheres, cujas experiências sexuais foram historicamente condicionadas por expectativas e normas sociais restritivas.

A educação e socialização das mulheres, têm desempenhado papéis fundamentais na modelagem de suas percepções e vivências da sexualidade. Desde a infância até a vida adulta, as mulheres são frequentemente ensinadas a se conformar com papéis sociais que subestimam ou negligenciam sua sexualidade, promovendo uma visão do sexo como um dever ou uma fonte de vergonha, em vez de uma fonte de prazer e autoexpressão. Essa educação, que visa a prepará-las primariamente para serem mães e esposas, ignora o estágio de desenvolvimento em que a mulher explora e entende sua própria sexualidade (Stewart et al., 2022). A falta

de discussão aberta e educativa sobre sexo durante o desenvolvimento deixa muitas mulheres não despreparadas o suficiente para uma vida sexual saudável, o que pode contribuir para uma sensação de isolamento e confusão quando confrontadas com questões ou problemas sexuais.

A importância de abordar a sexualidade feminina de uma maneira aberta e informada é ainda mais evidente na luz da definição da Organização Mundial da Saúde (OMS)/"World Health Organization (WHO)", sobre saúde sexual. Segundo a OMS (2015), a saúde sexual abrange o bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Este conceito amplo sublinha a necessidade de experiências sexuais que sejam não apenas prazerosas e seguras, mas também livres de coerção, discriminação e violência.

Para alcançar esse estado de saúde sexual, é crucial que haja um reconhecimento das complexidades da vida sexual feminina, desafiando as normas sociais obsoletas e promovendo um diálogo aberto e educativo sobre sexo. Tal abordagem não apenas empodera as mulheres a explorar e entender sua sexualidade de maneira saudável, mas também contribui para uma sociedade mais inclusiva e informada, onde a sexualidade feminina é celebrada em toda a sua diversidade e complexidade.

O orgasmo, frequentemente considerado o ápice da resposta sexual, desempenha um papel crucial na percepção da satisfação sexual. No entanto, a ausência de orgasmo é uma realidade para muitas mulheres, influenciando profundamente não apenas sua experiência sexual, mas também sua saúde emocional, tornando-se importante a educação sexual adequada na vida das mulheres, pois a educação sexual inadequada contribui para que mitos e crenças sejam construídos, assim prejudicando de forma significativa a qualidade de vida destas mulheres, podendo deixá-las vulneráveis ao diagnóstico de disfunções sexuais (Orso; Pumariega, 2022). A falta de orgasmo pode ser influenciada ainda, por uma série de fatores, incluindo, mas não se limitando a, questões psicológicas, físicas, relacionais e socioculturais. Estudos de Funckâ (2011) esclarecem melhor essa questão:

Questões sobre ser mulher, levanta diversos fatores e posicionamentos, no qual há seguintes indagações: Podemos escolher ser mulher? Estamos falando de sexo, gênero ou de sexualidade? Afinal, o que é uma mulher? Eu diria que uma mulher é um indivíduo cuja subjetivação ocorre dentro de

normas e comportamentos socialmente definidos como femininos pelo contexto cultural em que se insere, seja aceitando-os ou rebelando-se contra eles. Então outra pergunta se insinua: precisa ser biologicamente uma fêmea? Acredito que não, embora reconheça que a polaridade que a ciência historicamente construiu para os corpos humanos dificilmente permita uma subjetivação fora das normas do sexo biológico (FUNCKÁ, 2011, p.67).

A compreensão do orgasmo feminino, um fenômeno tão complexo quanto fascinante, transcende a mera função reprodutiva. Inicialmente, sob a influência de concepções evolutivas que sugeriam uma finalidade direta para cada traço biológico, o orgasmo feminino era visto como um enigma, dada a sua aparente desconexão com a necessidade reprodutiva direta, em contraste com o orgasmo masculino e sua relação com a ejaculação.

A questão de sua função evolutiva tem sido um tema de especulação e estudo, com argumentos variados apresentados ao longo dos anos (Rosenbaum; Sabbag, 2020). Por exemplo, Gould (1991) e Lloyd (2009) consideraram o orgasmo feminino como um subproduto evolutivo sem significado adaptativo direto, uma visão que ressalta a complexidade das adaptações humanas e a possibilidade de que nem todos os traços evoluídos sirvam a um propósito reprodutivo imediato.

Esta perspectiva, no entanto, não captura completamente a multifuncionalidade potencial do orgasmo feminino. Estudos recentes sugerem que ele pode ter implicações adaptativas não óbvias, relacionadas tanto ao prazer quanto ao fortalecimento do vínculo entre parceiros, o que pode, por sua vez, ter implicações para a seleção sexual e o sucesso reprodutivo.

A hipótese de que as contrações rítmicas, por exemplo, experimentadas durante o orgasmo feminino podem facilitar a retenção de espermatozoides e aumentar a probabilidade de fertilização é apoiada por pesquisas (Ehrlich, 2010), sugerindo que o prazer associado ao orgasmo pode servir a funções biológicas específicas, incentivando comportamentos sexuais que maximizam as chances de concepção.

Além disso, o orgasmo feminino destaca-se por sua capacidade de induzir relaxamento e contentamento pós-coito, o que pode ser interpretado como um mecanismo evolutivo destinado a promover um ambiente favorável à retenção de espermatozoides e, conseqüentemente, à fecundação (Baker; Bellis, 1993). Essa perspectiva é enriquecida pelo entendimento de que o prazer sexual, um motivador poderoso do comportamento humano, desempenha um papel crucial na promoção de

ligações sociais e na escolha de parceiros, ambos aspectos relevantes para a evolução da espécie.

A partir dessa visão, o orgasmo feminino, longe de ser um mero acidente ou um subproduto sem função, emerge como um fenômeno com potenciais implicações adaptativas, sublinhando a complexidade e a interconexão entre prazer, reprodução e evolução na história humana (Arcos-Romero; Sierra, 2018). De Souza e Nery (2016) afirmam que:

Acredita-se na sexualidade como instrumento de poder e que os demais instrumentos de poder exercem influência sobre a sexualidade, principalmente na sexualidade das mulheres. Historicamente, as mulheres tiveram suas vidas regidas por ditames morais que, ao mesmo tempo que reprimiam ou expunham o seu 'sexo', também invisibilizavam e homogeneizavam os seus desejos e necessidades enquanto sujeitos. No entanto, sabe-se que a sexualidade não tem o mesmo grau de importância para todos os sujeitos (DE SOUZA; NERY, 2016, p. 199).

Embora existam estudos que exploram as consequências da disfunção sexual feminina, a especificidade do impacto da ausência de orgasmo na saúde emocional feminina ainda é insuficientemente mapeada. A literatura tende a abordar a sexualidade feminina de maneira ampla, como saúde sexual e mental das mulheres incluem sofrimento psicológico, requisitos maternos para uma maternidade saudável, violência praticada pelo parceiro íntimo e apoio psicológico para prevenção e tratamento da psicopatologia, deixando lacunas significativas no entendimento de como aspectos particulares, como a falta de orgasmo, afetam o bem-estar emocional das mulheres (Mioralli; Dias-Viana; Noronha, 2023).

Nesse contexto, surge a pergunta de partida deste trabalho: "De que maneira a ausência de orgasmo impacta na saúde emocional das mulheres?". Esta questão conduz à necessidade de uma investigação aprofundada sobre a relação entre a saúde sexual e emocional das mulheres, considerando a ausência de prazer não apenas como uma questão de saúde sexual, mas como um fator influente no espectro mais amplo da saúde emocional.

Presume-se que a ausência de orgasmo tem implicações significativas para a saúde emocional das mulheres, afetando áreas como autoestima, qualidade das relações íntimas, satisfação com a vida e bem-estar geral. Este trabalho parte do pressuposto de que compreender essa relação pode fornecer insights valiosos para práticas terapêuticas e abordagens de promoção da saúde.

O objetivo principal deste artigo é investigar a ausência do orgasmo na saúde emocional das mulheres. Objetivos específicos incluem identificar os principais fatores que contribuem para a ausência de orgasmo de mulheres; avaliar as consequências emocionais da ausência de orgasmo e relatar estratégias para a promoção da saúde sexual e emocional. A relevância deste artigo reside na sua contribuição para um melhor entendimento da complexa interação entre a saúde sexual e emocional das mulheres.

Ao destacar a importância da satisfação sexual para o bem-estar emocional, este trabalho busca preencher lacunas na literatura, fornecendo dados que podem informar práticas clínicas e políticas de saúde pública voltadas para a melhoria da qualidade de vida das mulheres. Além disso, a discussão proposta por este artigo oferece benefícios sociais significativos, especialmente para as mulheres, ao promover uma compreensão mais profunda de suas próprias experiências sexuais e emocionais.

Ao abordar abertamente a questão da ausência de orgasmo, este estudo encoraja o diálogo sobre temas muitas vezes considerados tabus, contribuindo para a desestigmatização dessa condição e de outras disfunções sexuais. Este cenário propicia não apenas um aumento na busca por tratamentos e intervenções adequadas, mas também uma maior aceitação e compreensão do próprio corpo e da sexualidade feminina como um todo. Dessa forma, o artigo tem o potencial de impactar positivamente na autoestima, na qualidade das relações íntimas e no bem-estar geral das mulheres, promovendo uma sociedade mais informada, inclusiva e empática em relação à saúde sexual feminina.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sexualidade feminina é um campo complexo e multifacetado que envolve componentes biológicos, psicológicos e socioculturais. Segundo Mitchell et al. (2021), a sexualidade das mulheres abrange uma ampla gama de experiências e expressões, fundamentais para o bem-estar emocional e físico. Historicamente, a sexualidade feminina foi vista sob a ótica predominantemente reprodutiva, com o prazer sendo frequentemente marginalizado ou até mesmo reprimido por normas culturais que o consideravam inadequado. Este cenário, entretanto, está mudando, à medida que a

sexualidade é reconhecida como uma parte integral e essencial da vida humana, englobando prazer, amor e conexão biopsicossocial (Bass, 2016).

A sexualidade feminina é influenciada por fatores biológicos que incluem a anatomia do sistema reprodutivo feminino, os ciclos hormonais e as respostas sexuais. O clitóris, por exemplo, é um órgão central na resposta sexual feminina, sendo altamente sensível e desempenhando um papel crucial no prazer sexual. Estudos mostram que a compreensão da anatomia feminina é fundamental para promover uma vida sexual saudável e satisfatória (Sena, 2010).

Essa mudança na percepção da sexualidade feminina reflete uma evolução cultural e científica significativa. Tradicionalmente, a sexualidade era restrita às funções reprodutivas, o que limitava a compreensão de sua importância para a saúde e o bem-estar geral das mulheres. A educação e socialização das mulheres, muitas vezes, subestimavam ou negligenciavam sua sexualidade, promovendo uma visão do sexo como um dever ou uma fonte de vergonha, em vez de uma fonte de prazer e autoexpressão (Stewart et al., 2022). Desde a infância até a vida adulta, as mulheres eram ensinadas a se conformar com papéis sociais que desvalorizavam sua sexualidade, deixando muitas sem preparação para uma vida sexual saudável e satisfatória.

O tempo em que o ser humano, independentemente do gênero, se encontra neste nível máximo de excitação é incerto, podendo variar de pessoa para pessoa. A fase de orgasmo, relaciona-se com o clímax sexual, em que nas mulheres existe uma contração da chamada plataforma orgásmica. Por fim, a fase de resolução corresponde ao período pós-orgasmo, em que acontece uma regularização das modificações fisiológicas experienciadas nas fases prévias e um retorno ao estado de não excitação. Esta fase é caracterizada, pela maioria das pessoas, por uma sensação de relaxamento e paz (RODRIGUES, 2021, p. 03).

A importância de abordar a sexualidade feminina de maneira aberta e informada é sublinhada pela definição da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) sobre saúde sexual. A OMS define saúde sexual como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Este conceito amplo sublinha a necessidade de experiências sexuais prazerosas, seguras e livres de coerção, discriminação e violência.

Para alcançar esse estado de saúde sexual, é crucial que haja um reconhecimento das complexidades da vida sexual feminina, desafiando as normas

sociais obsoletas e promovendo um diálogo aberto e educativo sobre sexo (Bass, 2016). Tal abordagem não apenas empodera as mulheres a explorar e entender sua sexualidade de maneira saudável, mas também contribui para uma sociedade mais inclusiva e informada, onde a sexualidade feminina é celebrada em toda a sua diversidade e complexidade. Segundo Kaplan (1999):

Ao nível das experiências subjetivas, o desejo sexual ou sensualidade é uma necessidade que impele homens e mulheres a procurar, iniciar e/ou responder à estimulação sexual. Mas o desejo não é apenas uma sensação subjetiva nem, meramente, um evento mental. O desejo sexual é um estado motivacional ou impulso [drive] que é gerado no cérebro por processos neurofisiológicos específicos (KAPLAN, 1999, p.33).

Nos últimos anos, houve uma crescente acessibilidade da diversidade nas expressões da sexualidade feminina. Questões como orientação sexual, identidade de gênero e práticas sexuais alternativas estão se tornando mais visíveis na sociedade contemporânea. Essa mudança está levando a uma maior inclusão nas discussões sobre direitos sexuais das mulheres (Francisco et al., 2020).

A compreensão da sexualidade feminina é vital para promover não apenas o bem-estar individual das mulheres, mas também para fomentar relações saudáveis entre gêneros. É essencial que continuemos a educar sobre os aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais que influenciam essa área tão importante da vida humana. Ao desafiar estigmas e promover diálogos abertos sobre a sexualidade feminina, podemos contribuir para uma sociedade mais equitativa onde todas as vozes sejam ouvidas.

3 MÉTODO

Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura narrativa. A revisão narrativa "não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura". Este tipo de revisão permite uma abordagem ampla e flexível, abrangendo uma variedade de fontes e perspectivas para explorar o impacto da ausência de orgasmo na saúde emocional das mulheres. Diferente das revisões sistemáticas, que seguem um protocolo rigoroso e específico, a revisão narrativa é

mais aberta e permite ao pesquisador incluir diversas fontes de informação, como artigos científicos, livros, teses e outros materiais relevantes (Mattos, 2015).

A revisão de literatura narrativa é especialmente útil para construir um panorama geral sobre um tema específico e identificar lacunas no conhecimento existente. Segundo Lakatos e Marconi (2017), este tipo de revisão é ideal para a fundamentação teórica de artigos científicos, pois permite uma análise crítica e aprofundada da literatura disponível. A flexibilidade da revisão narrativa possibilita a inclusão de uma gama mais ampla de estudos, o que pode proporcionar uma visão mais completa e integrada do tema em questão.

Além disso, a revisão narrativa permite uma maior liberdade na interpretação dos dados e na construção de novas hipóteses. Köche (2011) destaca que este tipo de revisão é valioso para pesquisadores que buscam explorar novas áreas de estudo ou revisar temas amplamente pesquisados sob novas perspectivas. A revisão narrativa também facilita a identificação de temas recorrentes, tendências e lacunas na literatura, o que pode orientar futuras pesquisas e práticas na área de saúde emocional e sexualidade feminina.

As buscas para esta revisão de literatura narrativa foram realizadas nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, PsycINFO, Google Acadêmico e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). A seleção destas bases de dados foi baseada na sua relevância e abrangência em estudos relacionados à saúde, psicologia e sexualidade. Segundo Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister (2012), a escolha adequada das bases de dados é fundamental para garantir a abrangência e a profundidade da revisão, permitindo a inclusão de diversos estudos relevantes ao tema de pesquisa.

A revisão considerou artigos publicados entre os anos de 2020 e 2024, disponíveis em português, espanhol e inglês. Esta delimitação temporal foi estabelecida para incluir estudos contemporâneos e relevantes, permitindo uma análise atualizada dos impactos da ausência de orgasmo na saúde emocional das mulheres. Lakatos e Marconi (2017) destacam que definir um período específico de publicação ajuda a focar a revisão em literatura recente e pertinente, garantindo a relevância dos dados coletados.

As palavras-chave utilizadas nas buscas incluíram combinações de termos como "ausência de orgasmo feminino", "saúde emocional das mulheres", "sexualidade feminina", "impactos psicológicos do orgasmo feminino" e "bem-estar psicológico feminino". A escolha das palavras-chave foi baseada na literatura existente e nos

objetivos específicos do estudo, conforme recomendado por Köche (2011). A utilização de palavras-chave bem definidas e relevantes é essencial para garantir que os estudos selecionados sejam diretamente relacionados ao tema investigado.

Os critérios de inclusão dos estudos para esta revisão de literatura narrativa foram estabelecidos para garantir a relevância e a qualidade dos artigos selecionados. Primeiramente, foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2020 e 2024. Essa delimitação temporal permite a análise de estudos contemporâneos que possam refletir as mudanças e avanços na compreensão da relação entre ausência de orgasmo e saúde emocional das mulheres (Lakatos e Marconi, 2017). Além disso, foram considerados estudos que abordem diretamente essa relação, assegurando que os artigos selecionados estejam focados no tema central da pesquisa.

Outro critério de inclusão foi a disponibilidade dos artigos em português e inglês. Esta escolha foi feita para garantir o acesso a uma ampla gama de pesquisas, visto que a maioria da literatura científica relevante está disponível nestes idiomas (Köche, 2011). Adicionalmente, somente foram incluídos artigos revisados por pares. A revisão por pares é um indicativo de qualidade e rigor científico, assegurando que os estudos passaram por uma avaliação crítica por especialistas na área (Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister, 2012).

Os critérios de exclusão, por sua vez, foram definidos para eliminar estudos que não se alinham com os objetivos da revisão. Foram excluídos estudos que não tratem especificamente da população feminina, pois o foco deste estudo é compreender como a ausência de orgasmo impacta a saúde emocional das mulheres. Além disso, publicações sem metodologia clara e reproduzível foram excluídas, uma vez que a transparência e a possibilidade de replicação são essenciais para a validade científica (Bardin, 2015). Finalmente, artigos de opinião ou sem revisão por pares foram excluídos para assegurar a inclusão apenas de estudos com respaldo científico robusto (Mattos, 2015).

A seleção dos artigos para esta revisão de literatura narrativa foi realizada em três etapas principais, conforme descrito por Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister (2012). A primeira etapa envolveu a leitura dos títulos e resumos dos artigos identificados nas bases de dados selecionadas. Esta etapa inicial foi fundamental para identificar os artigos potencialmente relevantes para a pesquisa. Köche (2011) destaca a importância dessa triagem inicial para eliminar estudos que

claramente não atendem aos critérios de inclusão, otimizando o processo de seleção subsequente.

Na segunda etapa, foi realizada a leitura completa dos artigos selecionados na fase anterior. Esta avaliação detalhada teve como objetivo confirmar a relevância dos estudos para o tema da ausência de orgasmo e seu impacto na saúde emocional das mulheres. Bardin (2015) enfatiza que a leitura completa é essencial para compreender a metodologia, os resultados e as conclusões dos estudos, assegurando que apenas os artigos mais pertinentes sejam incluídos na revisão.

A terceira e última etapa consistiu na análise crítica dos estudos, baseada nos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Durante esta fase, cada artigo foi avaliado quanto à qualidade metodológica, clareza dos dados apresentados e relevância para o tema de pesquisa (Lakatos e Marconi, 2017). A análise crítica permitiu a identificação de padrões, temas recorrentes e lacunas na literatura, proporcionando uma base sólida para a síntese dos conhecimentos existentes e a formulação de novas hipóteses (Mattos, 2015).

A análise dos dados foi conduzida utilizando a técnica de análise de conteúdo, conforme descrita por Bardin (2015). Este método permitiu a categorização e interpretação dos dados para identificar padrões, temas recorrentes e lacunas na literatura. A análise de conteúdo é uma técnica amplamente utilizada em pesquisas qualitativas, permitindo uma compreensão profunda e detalhada dos dados textuais (Bardin, 2015). Segundo Bardin, a análise de conteúdo é organizada em três etapas principais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação.

Na pré-análise, os textos selecionados foram organizados e submetidos a uma leitura flutuante para familiarização com o conteúdo. Esta etapa inicial é crucial para estabelecer o corpus da pesquisa, definindo os documentos que serão efetivamente analisados. Bardin (2015) destaca que a pré-análise envolve a escolha dos documentos, a formulação de hipóteses e a elaboração de indicadores que orientarão a análise subsequente.

A segunda etapa, exploração do material, envolveu a codificação dos dados e a construção de categorias temáticas. Durante esta fase, os textos foram divididos em unidades de registro (como palavras, frases ou parágrafos) que foram posteriormente classificadas em categorias temáticas relevantes para o estudo. Bardin (2015) enfatiza a importância de uma codificação sistemática para garantir a consistência e a validade

da análise. Esta etapa permite a identificação de padrões e relações entre as categorias, proporcionando uma visão estruturada dos dados coletados (Lakatos e Marconi, 2017).

Na etapa final, tratamento dos resultados e interpretação, os dados categorizados foram analisados para a construção de inferências e a identificação de significados mais amplos. Esta etapa envolve a síntese dos achados, destacando os principais temas e padrões emergentes, bem como as lacunas na literatura existente. Bardin (2015) sugere que a interpretação dos dados deve ser realizada de maneira crítica e reflexiva, levando em consideração o contexto e os objetivos da pesquisa. A análise de conteúdo, portanto, permite uma interpretação rica e detalhada dos dados, oferecendo insights valiosos sobre o impacto da ausência de orgasmo na saúde emocional das mulheres (Köche, 2011; Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister, 2012).

Ao abordar abertamente a questão da ausência de orgasmo, este estudo promove o diálogo sobre temas frequentemente considerados tabus, contribuindo para a desestigmatização dessa condição e de outras disfunções sexuais. A ausência de orgasmo, muitas vezes, é vista como um problema pessoal e privado, o que pode levar ao isolamento e à falta de busca por ajuda profissional. Conforme argumentado por Bardin (2015), discutir abertamente essas questões ajuda a quebrar barreiras culturais e sociais, permitindo que as mulheres se sintam mais à vontade para expressar suas preocupações e buscar soluções.

Essa discussão proporciona às mulheres um espaço para expressarem suas preocupações e buscarem ajuda, promovendo um maior entendimento e aceitação da sua própria sexualidade. Segundo Lakatos e Marconi (2017), a visibilidade de temas relacionados à saúde sexual é fundamental para que as mulheres possam identificar e compreender melhor suas próprias experiências. Ao trazer luz a essas questões, o artigo pode incentivar políticas públicas voltadas para a educação sexual e o bem-estar emocional, proporcionando um impacto positivo na saúde integral das mulheres.

Além disso, ao tratar de maneira científica e empática a ausência de orgasmo, este estudo pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes. Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister (2012) destacam a importância de pesquisas que abordem diretamente as necessidades e experiências das mulheres, para que os profissionais de saúde possam oferecer um suporte mais adequado e personalizado. Assim, este estudo não só amplia o conhecimento

acadêmico sobre o tema, mas também tem o potencial de melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres ao redor do mundo.

4 DISCUSSÃO

4.1 Definição e aspectos biológicos do orgasmo feminino

O orgasmo feminino é um fenômeno complexo que envolve respostas físicas e emocionais intensas. Rosenbaum e Sabbag (2020) descrevem o orgasmo como uma série de contrações rítmicas na região genital, resultando em uma sensação de prazer profundo. Este fenômeno não é apenas uma experiência de prazer, mas também possui implicações biológicas significativas. Estudos indicam que essas contrações podem auxiliar na retenção de espermatozoides, aumentando a probabilidade de fertilização (Ehrlich, 2010). Esta função biológica sugere que o orgasmo feminino pode ter evoluído não apenas como um mecanismo de prazer, mas também como uma estratégia adaptativa para aumentar o sucesso reprodutivo.

A fisiologia do orgasmo feminino é regulada por uma complexa interação de sistemas neurológicos, endócrinos e musculares. Durante o orgasmo, ocorre uma liberação massiva de neurotransmissores como a dopamina e a oxitocina, que estão associados a sentimentos de prazer e vínculo emocional (Baker e Bellis, 1993). Além disso, a resposta orgástica envolve a ativação de áreas específicas do cérebro que são responsáveis pela sensação de prazer e pela regulação emocional. Esta interconexão entre os sistemas biológicos destaca a natureza multifacetada do orgasmo feminino e sua importância tanto para a saúde física quanto emocional.

4.2 Diferenças e variações na experiência orgástica entre mulheres

A experiência do orgasmo pode variar significativamente entre as mulheres, refletindo a diversidade de respostas sexuais e emocionais. Fatores como idade, saúde física, estado emocional e contexto sociocultural influenciam a capacidade de atingir o orgasmo (Arcos-Romero e Sierra, 2018). Por exemplo, mulheres mais jovens podem experimentar orgasmos de maneira diferente em comparação com mulheres na menopausa, devido a mudanças hormonais e fisiológicas que ocorrem ao longo da vida. Além disso, condições de saúde como a diabetes e a depressão podem afetar negativamente a função sexual, reduzindo a capacidade de alcançar o orgasmo.

As variações na experiência orgástica também são influenciadas por fatores psicológicos e sociais. A educação sexual, as crenças culturais e as experiências passadas desempenham papéis cruciais na forma como as mulheres percebem e vivenciam o orgasmo. Estudos indicam que mulheres que receberam uma educação sexual abrangente e positiva tendem a relatar maiores níveis de satisfação sexual e maior facilidade em alcançar o orgasmo (Stewart et al., 2022). Em contraste, aquelas que foram expostas a tabus sexuais ou repressão cultural podem enfrentar dificuldades para se sentirem confortáveis com sua sexualidade, afetando negativamente sua experiência orgástica.

4.3 Funções adaptativas e importância emocional do orgasmo feminino

O orgasmo feminino pode ter funções adaptativas relacionadas tanto ao prazer quanto ao fortalecimento dos vínculos emocionais entre os parceiros. O prazer associado ao orgasmo pode servir como um reforço positivo para o comportamento sexual, incentivando a atividade sexual regular, que é essencial para a reprodução (Baker e Bellis, 1993). Além disso, o orgasmo pode promover o relaxamento e a satisfação pós-coital, criando um ambiente emocionalmente positivo que fortalece os vínculos entre os parceiros. Este fortalecimento dos vínculos pode ter implicações importantes para a coesão social e o sucesso reprodutivo a longo prazo.

A importância emocional do orgasmo feminino não pode ser subestimada. A capacidade de experimentar prazer sexual está intimamente ligada à autoestima e ao bem-estar emocional das mulheres. A ausência de orgasmo pode levar a sentimento de frustração, inadequação e baixa autoestima, impactando negativamente a saúde emocional e a qualidade dos relacionamentos íntimos (Mioralli, Dias-Viana e Noronha, 2023). Portanto, compreender e valorizar a experiência do orgasmo feminino é essencial para promover a saúde sexual e emocional das mulheres, contribuindo para uma vida sexual satisfatória e equilibrada.

4.4 Entendendo o orgasmo feminino

4.4.1 A relação entre saúde mental e sexualidade

A saúde mental e a sexualidade estão profundamente interligadas, influenciando-se mutuamente em múltiplos aspectos. A satisfação sexual pode

impactar significativamente a autoestima e o bem-estar emocional das mulheres. Segundo Mioralli, Dias-Viana e Noronha (2023), a satisfação sexual é um componente crucial para a autoimagem positiva e a estabilidade emocional. A ausência de satisfação sexual, incluindo a incapacidade de atingir o orgasmo, pode levar a sentimento de frustração, baixa autoestima e até depressão. Estes sentimentos negativos podem se acumular ao longo do tempo, resultando em um ciclo vicioso onde a ansiedade e a preocupação com o desempenho sexual exacerbam ainda mais a dificuldade em atingir o orgasmo, perpetuando a insatisfação sexual e emocional (Mitchell et al., 2021).

A satisfação sexual está também associada a uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral. Estudos indicam que mulheres que relatam uma vida sexual satisfatória tendem a exibir níveis mais elevados de felicidade e bem-estar emocional. Por outro lado, a ausência de satisfação sexual pode contribuir para problemas de saúde mental, incluindo ansiedade e distúrbios do humor. Essas dificuldades emocionais podem, por sua vez, afetar negativamente a função sexual, criando um ciclo de insatisfação e mal-estar (Stewart et al., 2022). Portanto, a promoção da saúde sexual é fundamental para a manutenção da saúde mental e emocional das mulheres.

4.4.2 Influências Psicológicas e Culturais na Sexualidade Feminina

Diversos fatores psicológicos influenciam a sexualidade feminina, destacando-se entre eles a socialização, a educação sexual e as experiências pessoais. A socialização das mulheres, muitas vezes, envolve a internalização de normas e expectativas culturais que podem restringir a expressão sexual plena. Essas normas frequentemente enfatizam a pureza e a modéstia, desencorajando a exploração sexual e a busca pelo prazer (Stewart et al., 2022). A internalização desses valores pode levar a sentimentos de culpa e vergonha em relação à sexualidade, dificultando a vivência de uma sexualidade saudável e satisfatória.

A educação sexual é outro fator crucial que influencia a vivência da sexualidade feminina. Uma educação sexual inadequada ou ausente pode resultar na perpetuação de mitos e tabus sobre o sexo, contribuindo para uma compreensão distorcida da sexualidade. Mulheres que não recebem informações adequadas sobre seu corpo e sua sexualidade podem ter dificuldades para explorar e entender suas necessidades e desejos sexuais. Por outro lado, uma educação sexual abrangente e positiva pode

empoderar as mulheres, promovendo uma vivência sexual mais plena e satisfatória (Rosenbaum e Sabbag, 2020).

Experiências pessoais, incluindo traumas sexuais e relacionamentos abusivos, também desempenham um papel significativo na vivência da sexualidade feminina. Traumas sexuais podem resultar em disfunções sexuais, como o vaginismo e a anorgasmia, além de contribuir para a aversão sexual e a ansiedade de desempenho. A superação desses traumas muitas vezes requer intervenções terapêuticas especializadas para ajudar as mulheres a recuperarem sua confiança e prazer sexual. Além disso, relacionamentos saudáveis e de apoio são fundamentais para a vivência de uma sexualidade positiva, proporcionando um ambiente seguro e encorajador para a exploração sexual (Mitchell et al., 2021).

4.5 Saúde emocional e sexualidade

4.5.1 Definição de saúde emocional e sua importância para a qualidade de vida

A saúde emocional refere-se à capacidade de uma pessoa de gerenciar suas emoções e lidar com os desafios da vida de maneira equilibrada e saudável. Lakatos e Marconi (2017) destacam que a saúde emocional é essencial para a qualidade de vida, afetando diretamente o bem-estar geral e a satisfação pessoal. A saúde emocional está relacionada à habilidade de reconhecer, expressar e controlar os próprios sentimentos, mantendo um estado de equilíbrio mental que permite enfrentar os estressores diários de forma eficiente e produtiva.

Manter uma boa saúde emocional implica em ter a capacidade de estabelecer relações interpessoais saudáveis, sentir-se bem consigo mesmo e com o próprio papel na sociedade. Segundo Stewart et al. (2022), pessoas com boa saúde emocional são mais resilientes, conseguem lidar melhor com adversidades e têm maior probabilidade de experimentar felicidade e satisfação em várias áreas de suas vidas. A ausência de saúde emocional pode levar a problemas como ansiedade, depressão e dificuldades nos relacionamentos, impactando negativamente a qualidade de vida.

4.5.2 Como a sexualidade afeta a saúde emocional e vice-versa

A sexualidade desempenha um papel crucial na saúde emocional das mulheres. Uma vida sexual satisfatória está associada a sentimentos de bem-estar e contentamento, contribuindo para uma autoestima positiva e relações interpessoais saudáveis. Orso e Pumariega (2022) afirmam que a satisfação sexual pode reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a sensação de felicidade. Por outro lado, a ausência de satisfação sexual pode levar a sentimentos de inadequação, frustração e insatisfação emocional.

A falta de satisfação sexual, incluindo a incapacidade de atingir o orgasmo, pode impactar negativamente a saúde emocional das mulheres. Estudos indicam que mulheres que não conseguem atingir o orgasmo frequentemente experimentam níveis mais elevados de ansiedade e depressão (Mioralli, Dias-Viana e Noronha, 2023). Esses sentimentos negativos podem criar um ciclo de insatisfação, onde a preocupação com o desempenho sexual exacerba as dificuldades sexuais, levando a uma maior insatisfação emocional.

Além disso, a saúde emocional também pode influenciar a sexualidade. Mulheres que enfrentam problemas emocionais, como ansiedade e depressão, podem ter uma função sexual prejudicada, resultando em dificuldades para atingir o orgasmo e menor satisfação sexual geral. Portanto, é evidente que existe uma relação bidirecional entre saúde emocional e sexualidade, onde cada uma influencia e é influenciada pela outra. Promover a saúde sexual é, portanto, uma parte essencial de cuidar da saúde emocional e vice-versa.

4.6 Ausência de orgasmo e seus impactos

4.6.1 Definição e tipos de ausência de orgasmo

A ausência de orgasmo, também conhecida como disfunção orgástica, refere-se à incapacidade recorrente ou persistente de atingir o orgasmo após uma fase normal de excitação sexual. Esta condição pode ser classificada em diferentes tipos, incluindo a anorgasmia primária e a anorgasmia secundária. A anorgasmia primária ocorre quando uma mulher nunca experimentou um orgasmo, apesar de estímulos sexuais adequados e excitação. Por outro lado, a anorgasmia secundária se refere à perda da capacidade de atingir o orgasmo após um período de função orgástica normal (Mitchell et al., 2021). Esses tipos de anorgasmia podem ser influenciados por

uma variedade de fatores, tanto físicos quanto psicológicos, que precisam ser compreendidos para um tratamento eficaz.

4.6.2 Causas biológicas da ausência de orgasmo

As causas biológicas da ausência de orgasmo podem incluir condições neurológicas, hormonais e outras questões de saúde física. Problemas neurológicos, como lesões na medula espinhal ou neuropatias periféricas, podem interferir na condução dos impulsos nervosos necessários para a resposta orgástica. Além disso, desequilíbrios hormonais, especialmente os relacionados aos níveis de estrogênio e testosterona, podem afetar a função sexual e a capacidade de atingir o orgasmo (Stewart et al., 2022). Condições de saúde como diabetes, esclerose múltipla e doenças cardiovasculares também podem impactar negativamente a resposta sexual, levando à anorgasmia. É essencial que estas condições sejam diagnosticadas e tratadas adequadamente para melhorar a função sexual e o bem-estar geral das mulheres.

4.6.3 Causas psicológicas e sociais da ausência de orgasmo

Além dos fatores biológicos, causas psicológicas e sociais desempenham um papel significativo na ausência de orgasmo. Fatores psicológicos como ansiedade, depressão, trauma sexual passado e baixa autoestima são frequentemente associados à disfunção orgástica. A ansiedade de desempenho e o medo do fracasso podem criar um ciclo de autossabotagem, onde a preocupação com a incapacidade de atingir o orgasmo impede a excitação e o prazer necessários para a resposta orgástica (Mioralli, Dias-Viana e Noronha, 2023). O trauma sexual, em particular, pode resultar em bloqueios emocionais e físicos que dificultam a capacidade de experimentar prazer sexual.

As influências socioculturais também são cruciais para entender a anorgasmia. Normas culturais e tabus sexuais podem levar à internalização de sentimento de culpa e vergonha em relação à sexualidade. Mulheres que crescem em ambientes onde o prazer sexual é estigmatizado podem ter dificuldades para se sentir confortáveis e explorar sua sexualidade de forma plena. A educação sexual inadequada contribui ainda mais para a perpetuação de mitos e desinformação, dificultando a busca por

ajuda e o entendimento de que a ausência de orgasmo é uma condição tratável (Stewart et al., 2022). Portanto, é vital que abordagens terapêuticas considerem esses aspectos multifatoriais para oferecer um tratamento abrangente e eficaz.

4.6.4 A importância do orgasmo para a saúde emocional das mulheres

O orgasmo desempenha um papel crucial na saúde emocional das mulheres, contribuindo significativamente para o bem-estar geral e a satisfação com a vida. A experiência do orgasmo pode promover sentimentos de relaxamento e contentamento, ajudando a reduzir o estresse e melhorar o humor. De acordo com Baker e Bellis (1993), o orgasmo desencadeia a liberação de neurotransmissores como a dopamina e a oxitocina, que são associados a sentimentos de prazer e conexão emocional. Esses efeitos bioquímicos não apenas melhoram o estado de ânimo imediato, mas também têm impactos positivos de longo prazo na saúde emocional.

Por outro lado, a ausência de orgasmo pode levar a um aumento do estresse e da insatisfação, impactando negativamente a saúde emocional das mulheres. A incapacidade de atingir o orgasmo pode ser percebida como uma falha pessoal, contribuindo para uma imagem corporal negativa e baixa autoestima. Esses sentimentos podem ser exacerbados por pressões culturais e expectativas sociais que valorizam o desempenho sexual e o prazer (Orso e Pumariega, 2022). A falta de orgasmo pode, portanto, criar um fardo emocional significativo, aumentando a vulnerabilidade a transtornos de humor e diminuindo a qualidade de vida.

Para mitigar os impactos emocionais da ausência de orgasmo, é essencial adotar uma abordagem holística que inclua tanto intervenções médicas quanto terapias psicológicas. A terapia sexual pode ser particularmente eficaz para ajudar as mulheres a explorarem suas respostas sexuais e desenvolver estratégias para alcançar o orgasmo. Além disso, a educação sexual adequada é fundamental para desconstruir mitos e tabus, promovendo uma compreensão mais positiva e realista da sexualidade feminina (Mitchell et al., 2021).

A comunicação aberta entre parceiros também é crucial para abordar questões de satisfação sexual e fortalecer a intimidade emocional. As intervenções psicossociais que focam na redução da ansiedade e no aumento da autoestima podem ajudar a quebrar o ciclo de insatisfação e melhorar o bem-estar emocional.

Portanto, é evidente que a promoção da saúde sexual e emocional deve ser uma prioridade para garantir uma melhor qualidade de vida para as mulheres.

4.7 Abordagens Terapêuticas e Intervenções

4.7.1 Tratamentos disponíveis para a ausência de orgasmo e melhoramento da saúde emocional relacionada

Existem diversas abordagens terapêuticas para o tratamento da ausência de orgasmo, abrangendo terapias sexuais, psicológicas e farmacológicas. A terapia sexual, por exemplo, pode ser extremamente eficaz para ajudar as mulheres a explorarem e compreenderem suas respostas sexuais, identificar barreiras ao orgasmo e desenvolver estratégias para superá-las. Esta forma de terapia pode envolver técnicas como a sensibilização sensorial e exercícios de foco sensorial, que incentivam as mulheres a se conectarem com suas sensações corporais de maneira mais consciente e prazerosa (Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister, 2012).

A terapia psicológica, por outro lado, pode abordar questões subjacentes como ansiedade, trauma e baixa autoestima, que frequentemente estão associadas à ausência de orgasmo. Terapias cognitivo-comportamentais (TCC) podem ser utilizadas para ajudar as pacientes a reestruturarem pensamentos negativos sobre sua sexualidade e desenvolver uma atitude mais positiva em relação ao sexo. Além disso, a psicoterapia pode fornecer um espaço seguro para as mulheres explorarem e processarem experiências traumáticas que possam estar afetando sua vida sexual (Mioralli, Dias-Viana e Noronha, 2023).

Intervenções farmacológicas também podem ser consideradas, especialmente em casos em que condições médicas ou hormonais estão contribuindo para a disfunção orgástica. O uso de hormônios, como estrogênios e andrógenos, pode ser indicado para mulheres na pós-menopausa ou com distúrbios hormonais. Medicamentos que melhoram a função sexual, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (SSRIs), podem ser prescritos para tratar a ansiedade e a depressão que contribuem para a ausência de orgasmo (Orso e Pumariega, 2022).

4.7.2 O papel da terapia sexual, educação sexual e comunicação no relacionamento

A educação sexual adequada e a comunicação aberta entre parceiros são fundamentais para melhorar a satisfação sexual e emocional. A educação sexual abrangente pode desconstruir mitos e tabus sobre a sexualidade feminina, promovendo uma compreensão mais saudável e positiva da sexualidade. Segundo Orso e Pumariega (2022), a falta de conhecimento sobre o próprio corpo e a função sexual pode ser uma barreira significativa para o prazer sexual. Portanto, fornecer informações precisas e baseadas em evidências pode empoderar as mulheres a explorar e entender melhor suas necessidades e desejos sexuais.

A comunicação aberta entre parceiros também é crucial. A terapia de casal pode ser benéfica para ajudar os parceiros a desenvolverem habilidades de comunicação eficazes e a resolver problemas sexuais de maneira colaborativa. Através da terapia de casal, os parceiros podem aprender a expressar suas necessidades e desejos de forma clara e respeitosa, criando um ambiente de apoio mútuo que facilita a exploração sexual e a satisfação (Mitchell et al., 2021).

Além disso, a terapia sexual pode ser complementada por intervenções educacionais que envolvem ambos os parceiros. Isso pode incluir a aprendizagem de técnicas de estimulação sexual e estratégias para aumentar a intimidade e a conexão emocional. Essas abordagens não apenas melhoram a satisfação sexual, mas também fortalecem o relacionamento, promovendo uma parceria mais harmoniosa e satisfatória.

4.8 Discussão sobre gênero, cultura e sexualidade

4.8.1 Influência das normas culturais e de gênero na vivência e expressão da sexualidade feminina

As normas culturais e de gênero desempenham um papel significativo na vivência e expressão da sexualidade feminina. As expectativas sociais sobre o comportamento sexual das mulheres muitas vezes limitam sua liberdade de explorar e expressar sua sexualidade de maneira plena e satisfatória. Essas normas são profundamente enraizadas em tradições culturais e religiosas que promovem a repressão da sexualidade feminina e a valorização da castidade e da modéstia (Stewart et al., 2022). A internalização dessas expectativas pode resultar em sentimento de culpa e vergonha em relação ao desejo sexual e à busca pelo prazer, impactando negativamente a saúde sexual e emocional das mulheres.

A educação e socialização das mulheres frequentemente reforçam esses padrões culturais, ensinando-as desde cedo a se comportarem de acordo com normas restritivas. Esse processo pode incluir a disseminação de mensagens sobre a importância de preservar a pureza e evitar comportamentos que possam ser percebidos como promíscuos. Como resultado, muitas mulheres podem sentir-se desconfortáveis ou inseguras ao explorar sua sexualidade, o que pode contribuir para a dificuldade em atingir o orgasmo e para a insatisfação sexual (Mitchell et al., 2021). A superação dessas barreiras culturais é essencial para promover uma vivência sexual saudável e positiva.

4.8.2 Reflexão sobre mitos sexuais, tabus e a necessidade de educação sexual inclusiva

A presença de mitos sexuais e tabus contribui para a estigmatização e a desinformação sobre a sexualidade feminina. Esses mitos incluem ideias errôneas sobre a fisiologia do prazer feminino, como a crença de que as mulheres não precisam de prazer sexual ou que o orgasmo feminino é menos importante que o masculino. Esses conceitos prejudiciais perpetuam a desigualdade de gênero e impedem que as mulheres busquem e desfrutem de uma vida sexual plena e satisfatória (Mitchell et al., 2021). A falta de informação precisa e a perpetuação de tabus sexuais também dificultam a comunicação aberta sobre sexo, tanto entre parceiros quanto em contextos educacionais e de saúde.

Mitchell et al. (2021) argumentam que uma educação sexual inclusiva e abrangente é essencial para promover uma compreensão mais profunda e positiva da sexualidade. Essa educação deve abordar a diversidade das experiências sexuais e desafiar preconceitos e estereótipos, fornecendo às mulheres as ferramentas necessárias para compreender e valorizar sua própria sexualidade. A educação sexual deve começar desde cedo, sendo continuada ao longo da vida, para garantir que as pessoas recebam informações precisas e atualizadas que promovam a saúde sexual e emocional.

Além disso, a educação sexual inclusiva deve ser sensível às diferentes experiências culturais e sociais das mulheres, reconhecendo a diversidade de contextos em que elas vivem. Isso inclui a consideração das especificidades de grupos marginalizados, como mulheres LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bi, Trans,

Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Pôli, Não-binárias e mais), que podem enfrentar barreiras adicionais para a expressão saudável de sua sexualidade (Stewart et al., 2022). Promover uma educação sexual inclusiva é, portanto, uma estratégia fundamental para desmantelar mitos e tabus sexuais, reduzir a estigmatização e melhorar a saúde sexual e emocional das mulheres.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ausência de orgasmo, ou anorgasmia, é uma condição que pode ter um impacto significativo na saúde emocional das mulheres. A literatura revisada sugere que essa condição não afeta apenas a satisfação sexual, mas também está intimamente ligada a questões de autoestima, relacionamentos interpessoais e saúde mental em geral.

O presente estudo buscou investigar os impactos da ausência de orgasmo na saúde emocional das mulheres, a partir de uma revisão de literatura. Através da análise, foi possível identificar que a anorgasmia, seja primária ou secundária, gera consequências significativas na autoestima, nos relacionamentos afetivos e na qualidade de vida das mulheres.

5.1 Principais achados

5.1.1 Fatores biológicos, psicológicos e socioculturais

- Aspectos hormonais, doenças físicas, traumas emocionais, ansiedade e tabus sociais foram identificados como principais causas da anorgasmia.
- A influência das normas culturais e de gênero perpetua o silêncio e a culpa em torno da sexualidade feminina, limitando o diálogo e a busca por soluções.

5.1.2 Impactos na saúde emocional

- A ausência de orgasmo está associada a ansiedade, depressão, insatisfação pessoal e conjugal, além de sentimentos de frustração e inadequação.

- A relação entre saúde sexual e emocional é bidirecional, ou seja, problemas emocionais podem afetar a sexualidade, e a insatisfação sexual pode prejudicar a saúde mental.

5.1.3 Importância das intervenções terapêuticas

- O estudo destacou a eficácia de intervenções como terapia sexual, terapia psicológica e acompanhamento médico para o tratamento da anorgasmia.
- A educação sexual inclusiva e a comunicação no relacionamento são fundamentais para a promoção da saúde sexual e emocional das mulheres.

5.1.4 Reflexão final

Compreender e tratar a ausência de orgasmo é um passo essencial para a promoção do bem-estar emocional e sexual feminino. A quebra de tabus, aliada a uma educação sexual adequada e a estratégias terapêuticas eficazes, contribui para uma sociedade mais informada, inclusiva e consciente sobre os direitos e a saúde sexual das mulheres.

5.1.5 Sugestão para trabalhos futuros

Pesquisas qualitativas com mulheres que enfrentam a anorgasmia podem fornecer dados mais aprofundados sobre suas vivências e facilitar o desenvolvimento de intervenções personalizadas.

6 REFERENCIAS

ARCOS-ROMERO, A. I.; SIERRA, J. C. Revisión sistemática sobre la experiencia subjetiva del orgasmo. **Revista internacional de andrologia**, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 75–81, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.androl.2017.09.003>.

BAKER, R. R.; BELLIS, M. A. Human sperm competition: ejaculate manipulation by females and a function for the female orgasm. **Animal behaviour**, [s. l.], v. 46, n. 5, p. 887–909, 1993. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1006/anbe.1993.1272>.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2015.

BASS, T. M. Exploring female sexuality: Embracing the whole narrative. **North Carolina medical journal**, [s. l.], v. 77, n. 6, p. 430–432, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18043/ncm.77.6.430>.

DE SOUZA, F.; NERY, I. S. A Sexualidade da Mulher na Relação Conjugal Violenta. **Revista Latino-americana de Geografia e Gênero**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 195–211, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5212/rlagg.v.7.i2.0012>.

EHRLICH, P. R. **Human natures: Genes, cultures, and the human prospect**. Nova Iorque, NY, USA: Penguin Press, 2010.

FRANCISCO, L. C. F. de L. et al. Ansiedade em minorias sexuais e de gênero: uma revisão integrativa. **Jornal brasileiro de psiquiatria**, [s. l.], v. 69, n. 1, p. 48–56, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0047-2085000000255>.

FUNCKÂ, S. B. O que é uma mulher? **Revista Cerrados**, v. 20, n. 31, 2011. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/cerrados/article/view/26028/22859>. Acesso em: 19 out. 2024

GOULD, S. J. **Bully for brontosaurus: Reflections in natural history**. Nova Iorque, NY, USA: WW Norton, 1991.

KAPLAN, H. **Transtornos do Desejo Sexual - regulação disfuncional da motivação sexual**. Porto Alegre: ArtMed. [S. l.: s. n.], 1999.

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2011.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LLOYD, E. A. **The case of the female orgasm: Bias in the science of evolution**. Londres, England: Harvard University Press, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4159/9780674040304>.

MATTOS, P. C. **Tipos de Revisão de Literatura**. [S. l.], 2015. Disponível em: <https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/tipos-de-evisao-de-literatura.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2024.

MIORALLI, C. M.; DIAS-VIANA, J. L. D.; NORONHA, A. P. P. Autoestima e Satisfação Sexual Feminina. **Interação em psicologia**, [s. l.], v. 27, n. 2, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/riep.v27i2.79973>.

MITCHELL, K. R. et al. What is sexual wellbeing and why does it matter for public health?. **The lancet. Public health**, [s. l.], v. 6, n. 8, p. e608–e613, 2021. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00099-2](http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00099-2).

ORSO, S. S. B. da S.; PUMARIEGA, Y. N. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE FEMININA. **Revista Científica FAEMA**, [s. l.], v. 13, n. 2, p. 160–172, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.31072/rcf.v13i2.1146>.

RODRIGUES. Inês Raquel Costa. Fase de resolução e funcionamento sexual. 2021. Tese de Doutorado. Disponível em: <https://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/8306/1/25210.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2024.

ROSENBAUM, S. G.; SABBAG, S. P. Questionamentos contemporâneos sobre a sexualidade feminina: considerações a respeito dos aspectos culturais, sociais, biológicos e emocionais. *International Journal of Health Management Review*, [S. l.], v. 6, n. 1, 2020. DOI: 10.37497/ijhmreview.v6i1.192. Disponível em: <https://ijhmreview.org/ijhmreview/article/view/192>. Acesso em: 28 out. 2024.

SENA, T. Os relatórios Masters & Johnson: gênero e as práticas psicoterapêuticas sexuais a partir da década de 70. **Estudos feministas**, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 221–240, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-026x2010000100014>.

SHAUGHNESSY, J. J.; ZECHMEISTER, E. B.; ZECHMEISTER, J. S. **Metodologia de Pesquisa em Psicologia**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

STEWART, J. L. et al. “they see sex as something that’s reproductive and not as something people do for fun”: Shortcomings in adolescent girls’ sexual socialization from adults. **Journal of adolescent research**, [s. l.], v. 37, n. 2, p. 250–279, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1177/07435584211020299>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Sexual health, human rights and the law**. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2015.